

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА КРЫМСКОГО РЕГИОНА В РАМКАХ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

FORMATION OF AN EFFECTIVE SYSTEM FOR REALIZING THE RESOURCE POTENTIAL OF THE CRIMEAN REGION WITHIN THE FRAMEWORK OF ITS COMPETITIVENESS

ДЖЕМИЛЕВА ЭЛЬВИРА РУСТЕМОВНА,
*старший преподаватель, кафедры гуманитарных и
социально-экономических дисциплин,
КФ ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия».*

DJEMILEVA ELVIRA RUSTEMOVNA,
*Senior Lecturer of the Department
humanities and socio-economic disciplines,
CB FSBEI HE “Russian State University of Justice”.*

В статье рассматривается целесообразность реализации рекреационного, туристского, и иных потенциалов в составе структуры экономического потенциала Республики Крым. Дается оценка его эффективного использования и конкурентоспособности в масштабах российского Причерноморья. Были определены механизм реализации и характеристика относительной значимости рекреационных факторов. Обозначены и конкретизированы основные условия реализации ресурсного потенциала региона, в рамках государственного и частного партнёрства. Для достижения поставленной цели в статье используется социально эколого-экономические методы исследования.

The article considers the feasibility of implementing recreational, tourist, and other potentials as part of the structure of the economic potential of the Republic of Crimea. An assessment of its effective use and competitiveness on the scale of the Russian Black Sea region is given. The mechanism of implementation and the characteristic of the relative importance of recreational factors were determined. The main conditions for the realization of the resource potential of the region, within the framework of public and private partnership, are outlined and specified. To achieve this goal, the article uses socio-ecological and economic research methods.

Ключевые слова: *реализация ресурсного потенциала, экономическая специализация региона, рекреационное и туристическое хозяйство, экономика природопользования, рекреационная инфраструктура, механизм использования ресурсов.*

Key words: *realization of the resource potential, economic specialization of the region, recreational and tourist economy, economy of nature management, recreational infrastructure, mechanism of resource use.*

Современная экономическая система Российской Федерации предполагает наличие государственного и рыночного механизмов регулирования, следовательно, характеризуется как смешанный тип хозяйствования. Развитие рекреационно-туристской отрасли в регионах связано с интенсивностью развития промышленности в мировом хозяйстве и

ростом численности населения, что порождает спрос на услуги рекреационного характера. В странах с высоким уровнем экономического развития, рекреация «высокорентабельная» и быстро развивающееся направление хозяйства.

Рост материального благосостояния населения, занятого в этих отраслях окажет мультипликативный эффект на развитие всех регионов Российской Федерации. Практически все природные ресурсы обладают рекреационными качествами, но степень их использования различна и зависит и только от рекреационного спроса и специализации региона, но и от конкурентных преимуществ уникальности этих ресурсов и их сочетания, то есть структуры ресурсного потенциала (далее РП). Территория Крыма, а в частности южный берег обладает уникальными природными рекреационными ресурсами и их сочетанием, что дает явные конкурентные преимущества в организации и развитии рекреационного хозяйства по сравнению курортами расположенными на территории СНГ, Болгарии, Кипра, Греции, Турции и Египта.

Способность рыночной системы обеспечить эффективное использование ресурсов, является основополагающим принципом в осуществлении государственного регулирования рекреационной деятельности [1, с. 12]. Возникает необходимость в формировании эффективной системы реализации ресурсного потенциала, которая предполагает единство методов государственного и рыночного саморегулирования.

Наиболее потребляемые рекреационные услуги по их популярности среди отдыхающих являются рекреационные зоны Российского Причерноморья. Территория Республики Крым относительно наличия земель рекреационно-туристического назначения в составе региона Российское Причерноморье занимает важное место. Для сравнения возьмём Краснодарский край, поскольку именно данный регион имеет наиболее развёрнутую туристско-рекреационную инфраструктуру и по многим эколого-климатическим характеристикам близок к Крымскому региону (Табл. 1.). [5].

Таблица 1. Земли рекреационно-туристического назначения Российского Причерноморья на примере Крыма и Краснодарского края.

Административные образования	Земли рекреационного назначения по двум регионам Российского Причерноморья		Потребность в рекреационных территориях по двум регионам Российского Причерноморья		Отношение величины потребности в рекреационных территориях к величине имеющихся земель рекреационного назначения
	тыс. га	удельный вес, %	тыс.га	удельный вес, %	
Крым	135,8	27	213,4	31	1,6
Краснодарский край	368,0	73	479,1	69	1,3
Всего	503,8	100	692,5	100	1,4

Для формирования механизма природопользования необходимы социально эколого-экономические методы в оценке рекреационных ресурсов, площади территории являющейся носителем этого блага и охраны особо важных объектов [3, с. 101]. Социально-экономический эффект нельзя оценивать, используя только показатели ВВП региона, поскольку процесс развития всегда сопровождается ростом экологической нагрузки, которая не учитывается в экономических расчетах.

Несмотря на то, что один потенциал может способствовать развитию и реализации другого, существует в этом процессе проблема их взаимозаменяемости взаимодополнения и взаимовытеснения. Социально-культурный и хозяйственные потенциалы рекреации могут

ограничивать природный, а также его развитие в определенных природных условиях до определенного момента может дополнять природное рекреационное благо, а после взаимозаменять и вытеснять его, что отражается на его общей структуре, как показано на рисунке 1.

Рис. 1. Структура рекреационно-туристского потенциала.
* Составлено автором

Развитие ресурсного потенциала (далее РРП) - процесс прироста, повышения качества, возведения социально-культурных и материальных объектов, освоения природных ресурсов, расширения возможных вариантов их использования в рекреационных целях, а также повышения возможностей действующих ресурсов при неизменных вариантах их использования, что сопровождается его динамичным формированием.

Таким образом, формирование, развитие и использование ресурсного потенциала приобретает экстенсивную и интенсивную формы.

РРП представляет собой использование ресурсов с целью удовлетворения потребностей в рекреации.

Интенсивная экономическая РРП представляет собой не только эффективность распределения ресурсов с целью удовлетворения потребностей в рекреации, но и повышение эффективности самого процесса удовлетворения этих потребностей.

Целесообразность реализации рекреационного или туристского, а также других потенциалов в составе структуры экономического потенциала, возможна только при эффективной реализации последнего.

Роль каждого государства в современном мире определяется, прежде всего его экономическим могуществом, качеством потребительских стандартов, которые являются следствием реализации экономического потенциала. Показателями, характеризующими экономическую, власть страны, являются ее валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный доход (ВНД) [2, с. 273]. Экономический потенциал региона - возможность на основе имеющихся ресурсов, полного их вовлечения и эффективного использования производить материальные блага, предоставлять услуги, с целью максимального удовлетворения потребностей общества. Эти возможности обеспечивают, имевшиеся ресурсы в регионе - производственные, финансовые, трудовые, социальные природные, информационные. Результативной реализацией РР способствует добросовестная конкуренция [4, с. 83].

Стоит отметить, что экономическая реализация потенциала может меняться в зависимости от степени интеграции в международные отношения, так как это расширяет экспортный потенциал региона. Эта способность зависит от границ действия и способности к восстановлению природных рекреационных факторов и ресурсов.

Понятия туристский и рекреационный потенциалы имеют сходство, так как любой вид туризма может трансформироваться в любой вид рекреации, но и с другой стороны туристский потенциал имеет свои особенности, наличие которых способствует обеспечению и обслуживанию рекреационной деятельности (рис. 2.). Рекреационно-туристский комплекс является результатом реализации рекреационно-туристского потенциала региона.

Рис. 2. Реализация рекреационно-туристского потенциала.

* Составлено автором.

Развитие рекреационно-туристской отрасли сопровождается РРП региона, поэтому условия ее развития, являются одновременно и условиями РРП региона.

Условия РРП региона:

- 1) изобилие природных благ относительно потребностей местного населения, их количество и разнообразие;
- 2) наличие социально-культурных и финансовых ресурсов;
- 3) рентабельность отрасли;
- 4) мероприятия, направленные на развитие рекреационного потенциала и государственные программы;
- 5) отношения собственности;
- 6) бюджетно-налоговая политика и законодательство;
- 7) международное туристское сотрудничество;
- 8) растущий спрос на рекреационное благо и процесс глобальной урбанизации.

Все эти условия определяют перспективы и преимущества развития рекреационно-туристской отрасли.

К сожалению, на мировых рынках услуг, включая рынок туристско-рекреационных услуг, наша страна выступает в роли нетто-импортера, традиционно имея отрицательное сальдо, как показано на рисунке 3.

Рис.3. Соотношение экспорта и импорта услуг в РФ за 2020г.

* Составлено автором.

Данный дисбаланс, напрямую связан с недостаточно развитой транспортной и туристической инфраструктурой, слабостью финансовых, консалтинговых и иных подобных организаций. Указанные недочёты существенно ограничивают возможность предоставления более качественных и соответственно конкурентоспособных услуг для иностранных потребителей.

Таким образом, в ходе проведенной работы можно сделать следующие выводы. наличие высокого уровня природного рекреационного потенциала не является гарантией успешного функционирования туристической отрасли. Формирование, использование ресурсного потенциала региона в соединении с развитием антропогенного потенциала. а также, степени интеграции зависит от качества системы его реализации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Елесеев Д.А. Развитие рекреационного потенциала в региональной экономике: теория, перспективные подходы, модели/ Д.А. Елесеев.–Ростов-на-Дону:Изд-во АПСН СКНЦВШ,2005–218с.
2. Овчаров, А. О. Туристический комплекс России. Тенденции, риски, перспективы [Текст]: монография / А. О. Овчаров. - М.: Инфра-М, 2017. - 280 с.: табл. - (Научная мысль). - Библиогр.: с. 274-278. Эл.ресурс - <http://kipu-rc.ru>
3. Орлова В.С. Определение уровня туристского потенциала территории (на примере Северо-Западного Федерального округа) // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. № 1-2 (27). С. 100-103.
4. Слепаков С.С. Конкурентоспособность экономики курортно-рекреационного региона: детерминанты и перспективы/ С.С. Слепаков, В.С. Катренко. – Пятигорск: Вестник Кавказа, 2007–214с.
5. Статистический бюллетень Росстата к Всемирному дню туризма – 2020 [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа: <http://rosstat.gov.ru/storage/mediabank...turizm-2020.docx>

© Джемилева Э.Р., 2021.